

БОТИР ЗОКИРОВ ҲАЁТИ ВА ИЖОДИЙ МЕРОСИ

Халилов Жамшид Хамзаевич

**Ботир Зокиров номидаги Миллий эстрада
санъати институти 2-курс магистри**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8063167>

Ўзбек миллий мусиқа санъати ва маданияти ривожига ўзининг беқиёс хиссасини қўшган етук санъаткорлардан бири албатта Карим Зокировдир. У ҳалқимизнинг қўшиқ меъросининг билимдони ва ҳалқ куйлари ҳамда қўшиқларининг ажойиб ижрочиси сифатида машхурликка эришади. Шашмақомнинг Бухоро йўлини ёд олиб Бузрук, Рост, Наво, Сегоҳ, Дугоҳ, Ироқ мақомлари шуббаларини ёқимли овози билан мукаммал ижро этиб фонетикамиз “олтин фонди”ни бойитди. Бугун биз, ота изидан борган. Ўзбек эстрада санъатининг асосчиси, тарғиботчиси, ўз касбига садоқатли инсон, ҳақиқий санъаткор. Умумий ўрта таълим тизимида жумладан мусиқий таълим жараёнида ДТС ва ўқув дастурлари талаби асосида ўзбек миллий мусиқа меъросимизни, унинг

тарғиботчилари ва ижодкорлари, халқ созонда – хонандаларимиз ҳамда етук санъаткорларимизнинг ижодий меъросини ўрганиш бугунги куннинг талабидир. Шу жумладан, Ботир Зокировнинг ҳаёти ва ижодини ўрганиш ҳам. Таълим жараёнида эстрада санъати, ҳаёти, ижоди ва фаолиятини тўла ёритиш мақсадида, ушбу мақолани ёзишга жазм қилдик.

Бугунги ўзбек миллий эстрада асосчиси ушбу санъат турини мукаммал, билимдони ва ижрочиси миллий эстрада санъати ривожига ва унинг тараққий этишда Ботир Зокиров алоҳида ажралиб туради. Шу маънода унинг намунали ҳаёти ва ижодини ўрганиш яхши самара беради деган умиддамиз.

Ботир Зокиров Тошкент шахрининг Олтинқуш маҳалласида ажойиб санъаткорлар оиласи яшайди. Бу оила 20-аср Ўзбек миллий мусиқа санъатига улкан ҳисса қўшган ўзбек санъаткорлари, бахти бекам Зокировлар оиласидир. Сулола бошлиғи опера ижро хонандаси етук санъаткор Карим Зокировни ким билмайди дейсиз Ўзбекистон халқ артисти (1939). Муқимий номидаги драма ва комедия театрида кўп йиллар давомида фаолият кўрсатган Карим Зокировнинг рафиқаси Шохиста Саидова (1917-2000) фарзандларининг санъаткор бўлиб камол топишида меҳру мухаббат, меҳнатини аямаган, меҳрибон

она.

Бу санъаткор оила ва оила аъзоларини мен ўйлашимча ҳаммамиз яхши биламиз: Ўзбекистон халқ артисти Ботир Зокиров (1965), Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артистка Луиза Зокирова (1965), Бутун иттифоқ эстрада танлови лауреати, Нофал Зокиров (1969). Ўзбекистон (1987), Қарақалпоғистон (1993), Қозоғистон (1995), Қирғистон (1996), Тожикистон (2000) халқ артисти Фаррух Зокиров, Ўзбекистонда хизмат кўрсатган артист (1995) Жамшид Зокиров, Рассом ва хонанда Ровшан Зокировлардир.

Бу оиланинг тўнғич фарзанди Ботир Зокиров нафақат бизнинг мамалакатимизда балки чет элларда ҳам истеъдоли эстрада кўшиқчиси сифатида танилган. Қолаверса бугунги ўзбек эстрада санъатини ривожига ўзини улкан ҳиссасини қўшган етук санъаткор.

Зокировлар оиласи- 20 аср Ўзбекистон мусиқа санъати ривожигаги ўрни алоҳида ажралиб туради. Сулола бошлиғи опера хонандаси

(лирик – драматик баритон), Ўзбекистон халқ артисти (1939) Ботир Зокиров отаси Карим Зокиров (1912–1977), Москвадаги Ўзбек опера студиясида таълим олган (1934 - 1936). Ботир Зокировнинг онаси Шохиста Саидова (1917–2000) актриса, хонанда. Муқимий номидаги театрда ишлаган (1952-1962). Энг яхши роллари: Моҳибону (“Тоҳир ва Зухра”), Гулруҳ (“Равшан ва Зулхумор”), Бекачи (“Алпомиш”), Амма (“Холисхон”, “Нурхон”), Роҳатой (“Офтобхон”) ва бошқалар. У, шунингдек, моҳир лапар ижрочиси ҳам бўлган.

Ботир Зокиров (1936.26.4, Москва – 1985.23.1, Тошкент) – хонанда (лирик –драматик тенор), актёр, рассом. Ўзбекистон халқ артисти (1965). Ўзбек замонавий профессионал эстрада кўшиқчилиқ

ижрочилигининг асосчиси. Тошкент давлат консерваториясининг вокал факультети (1952-1957), Тошкент давлат театр ва рассомлик санъати институтининг режиссёрлик факультети (1958-1962)да таълим олган. “Ёшлик” ансамбли (1957), ўзбек давлат эстрада оркестри (1958-1970) яккахон хонандаси. Тошкент “мюзик-холл”ининг ташкилотчиси, яккахони ва бадий раҳбари (1972-1978) сифатида фаолият олиб борган. 1978 йилдан “Ўзбекконцерт”нинг яккахон хонандаси. Ботир Зокиров ўта таъсирчан тембрли, ширадор овозга эга бўлган. Ижро этган қўшиқларининг аксариятини тугал ва теран лирик – драматик асар даражасига кўтара олган. Репертуаридаги қатор қўшиқлари композиторлар томонидан Ботир Зокиров ҳамкорлигида, унинг овозига мўлжаллаб яратилган. Ижодида асосан ўзбек композиторларининг романс ва қўшиқлари ўрин олган. Жумладан, М.Бурхонов – “Мафтун бўлдим”, “Намедонам чи ном дорад”, Икром Акбаров – “Ёр кел”, “Раъно”, “Газли”, “Сени эслайман”; Сайфи Жалил – “Мажнун монологи”, “Кечалар юлдуз санаб” ва бошқалар. Шунингдек, эстрада услубида қайта ишланган хинд (“Нечун хаёлга чўмдинг?”, “Дил орзуси”, “Мейчале”), Эрон (“Мора бевус”, “Айриқ қўшиғи”), Миср (“Арабча танго”, “Уйқум ўғриси”), Сурия (“Ўтмишимга йиғлайман”), Ливан (“Гўзал қиз”), мексикан (“Алвидо, муҳаббат”), Италия (“Яшасин, муҳаббат”) халқ қўшиқларини, чет эл муаллифларидан Э.Масиас, Ж.Брел (Франция), Чоудхури, Р.Шанкар (Ҳиндистон), Фатхулла Сулаймон (Сурия), Фарид ал – Атраш (Миср), ака – ука Раҳбонийлар (Ливан), Д.Ристич (Югославия) асарларини оригинал (ҳар бирини ўз тилида) ижро этган.

Ботир Зокировнинг рассом сифатида яратган “Автопортрет”, “Саратон”, “Гумбазлар”, “Болалик кўчаси”, “Чор минор” каби асарлари маълум. Бир қанча ҳикоя, очерк ва шеърлар, шунингдек, “Сўғд элининг қоплони” операси (Икром Акбаров)нинг либреттосини ёзган. “Кичик шаҳзода” (А. Де Сент -Экзюпери), “Соя” (Е.Шварц) асарларини ўзбек тилига таржима қилган.

“Ўзбек - телефильм” студияси Ботир Зокировга киноактёр сифатида ёш муҳандис (“Туллар очилганда”), Рабиндранат Тагор (“Оловли йўллар”), Абдулло (“Даҳонинг ёшлиғи”) каби образлар яратган. “Ўзбетелефилм” студияси Ботир Зокировга бағишланган “Менга қўшиқ чизиб бер” ва “Айтилмай қолган қўшиқ” хужжатли фильмларни, ўғли Бахтиёр Зокиров “Ўша, ўтган кунлар” фильмини суратга олган. Ботир Зокиров нафақат ўзбек эстрадаси, балки ғарб, шарқ эстрада санъатининг асосчиларидан ва улкан намояндаларидан биридир. У киши санъатнинг қатор жанрларида баракали ижод билан шуғулланди, бетокроп суратлар чизди, прозада илҳом билан қалам тебратди, ажойиб либретто ёзди, ўзига хос таржималар қилди, кинода томошабин қалбида қоладиган ёрқин

образлар яратди.

Ўзбек халқи номини дунёга танитганлардан бири ҳам Ботир Зокиров. Шу боис хорижий элларда ҳазрати Алишер Навоий билан машҳур хонанда Ботир Зокировни кўпроқ билишади, севишади...

Ботир Зокиров катта талант соҳиби, юксак миллат фарзанди, XX асрнинг ўта маданиятли ва зиёли кишиси эди. Бу улуғ санъаткор ҳамиша ҳалол, иймонли, ҳақиқатгўй бўлган, ҳар қандай шароит ва вазиятда ўз эътиқодига, ўз санъатига содиқ қолган. Шундай экан, унинг ҳаёт ва ижод йўли ибратли, бетакрор санъати умри боқийдир.

References:

1. Шарипова Г. Мусиқа ва уни ўқитиш методикаси. - Т., 2006.
2. Мансуров А., Норхужаев Н. Мусиқа. 5-синф учун дарслик. - Т., 2004.
3. Иброҳимов О. ва бошқалар. Мусиқа. 7-синф учун дарслик. - Т., 2007.
4. Илхомов М. Баркамол авлод тарбиясида шеър, қўшиқ, оҳанг - Т., 2010.